

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 3, Issue 1, November 2022

E-ISSN: 2583-0880

The Glory of the Legendary Potramaraikulam (Golden Lotus Pond)

Dr. S. Kothaieswari, Assistant Professor of Tamil, Mannar Thirumalai Naicker College, Madurai - 04, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8613-6424>

DOI: 10.5281/zenodo.7365803

Abstract

A special feature of the world famous Meenakshi Amman temple in Madurai is the Golden Lotus Pond (Potramarai Pond). The “Thiruvilaiyatal Purana” (The Divine Comedy) shows this very clearly. The 64 Legends of Lord Shiva are based on the Potramarai Pond. It is located within the premises of the Madurai Meenakshi Amman Temple. It is called as the Pottamarai Thirtham. Living beings take birth in this world for the sake of predestined benefit. It is believed that the sins they commit knowingly and unknowingly are washed away when they bathe in the holy waters. The myth says that Lord Shiva created this pond by placing his stick on the earth at the request of Nandideva. Another legend says that when Indra arrived in Kadambavana, he built a pond that received golden lotuses to worship Shiva and that became Pottamararaikulam. As a sign of this, even now a golden lotus flower is left floating in this pool. The purpose of this article is to explore the specialty of the Potramarai pond through Shiva Legends.

Keywords: Madurai, Meenakshi Amman Temple, Potramarai Pond, Legend.

References

- [1] Paranjōthi Muṇivar. *Thiruvilaiyatarpurāṇam, Maduraikkāṇṭam*. (Uraiyasiyar) Tiru. Na.Mu. Vēṅkaṭasāmi Nāṭṭāravarkaḷ, Tirunelveli Teṇṇinṭhiya Saiva Chittantha Noor patippukkaḷakam Limited, Thirunelveli & Chennai.
- [2] Arulmigu Meenakshi Sundaeswarar Temple, Madurai Thalavaralaru. Thirukkivil Veliyeedu, Madurai, 2021.
- [3] Sakthidasan Subramanian. *Sevilakkiya Karuvoolam - 5 - (Sanga Ilakkiyam)*. Tamilman Trust, Periyar Kudil, Chennai - 600017, First Edition - 2008.
- [4] Paranjōthi Muṇivar. *Thiruvilaiyatar Puranam (Urainadai), Thiruvālaai Kandam*.
- [5] Paranjōthi Muṇivar. *Thiruvilaiyatar Puranam*. Prose - T.Namachivayam, Sagunthalai Nilayam, Chennai - 600001, Third Edition - December 2005.
- [6] Ambai Manivannan. *Madurai Meenakshi Sundaeswarar Temple Amaipum Sirappum*. J.J. Publications, Madurai - 625007, Second Edition - January 2003.
- [7] S. Kumaresa Murthy. *Thiruvilaiyatal Puranam, (Research Book)*. Kalaigan Publication, Chennai - 600017, First Edition - 2014.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

புராணம் காட்டும் பொற்றாமரைக்குளச் சிறப்பு

முனைவர் சொ. கோதை ஈசுவரி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
மன்னர் திருமலை நாயக்கர் கல்லூரி, மதுரை - 04, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8613-6424>

DOI: 10.5281/zenodo.7365803

ஆய்வுச் சுருக்கம்

உலகப்புகழ் பெற்ற மதுரை மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயிலில் சிறப்பு வாய்ந்த பகுதி பொற்றாமரைக்குளம் ஆகும். புராணங்களில் பொற்றாமரை குளத்தின் பெருமை பேசப்பட்டுள்ளது. “திருவிளையாடற் புராணம்” இதனை மிகத் தெளிவாகக் காட்டுகின்றது. சிவபெருமானின் 64 திருவிளையாடல்களில் சில இப்பொற்றாமரைக் குளத்தைக் களமாகக் கொண்டவை. அத்தகு பொற்றாமரைக் குளத்தின் மேன்மையினைப் புராணம் வழி ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

குறிப்புச் சொற்கள்: மதுரை, மீனாட்சியம்மன் கோவில், பொற்றாமரைக்குளம், புராணம்.

முன்னுரை

உலகப் புகழ்பெற்ற திருக்கோவில் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோவில். கோவிலின் தீர்த்தங்களில் பொற்றாமரை தீர்த்தம் சிறப்பு வாய்ந்ததாகும். இப்பொற்றாமரைக் குளத்தின் பெருமையினை திருவிளையாடற் புராணம் தெளிவாகப் புலப்படுத்துகின்றது. முதற்கண் எல்லாம் வல்ல விநாயகப்பெருமானை,

சத்தியாய் சிவ மாகி தனிபர

முத்தி யான முதலை துதிசெயச்

சுத்தி யாகிய சொற்பொரு ணல்குள

சித்தி யானைதன் செய்யபொற் பாதமே (திருவிளையாடற்புராணம்)

என்று வணங்கி பொற்றாமரைக் குளத்தின் மேன்மையினை புராண வழி விரிவாக ஆராய்ந்து அறிவதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

பொற்றாமரைக்குளம்

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோவிலின் வளாகத்திற்குள்ளேயே அமைந்துள்ள தீர்த்தம் பொற்றாமரை குளம் ஆகும். உயிர்கள் செய்த முன்வினைப் பயனின் பொருட்டு இவ்வுலகில் பிறப்பெடுக்கின்றன. அவை அறிந்தும், அறியாமலும் செய்கின்ற பாவங்கள் புனிதமான நீர்நிலைகளில் நீராடும் பொழுது கழுவி விடப் படுகின்றன என்பது ஐதீகம். (மதுரை

தல வரலாறு, ப. 36). இப்பொற்றாமரைக்குளம் நந்திதேவரின் வேண்டுகோளுக்காக சிவபெருமான் தமது சூலத்தை பூமியில் ஊன்றி உண்டாக்கியது என்று வழங்கப்படுகிறது. மேலும் கடம்பவனத்தில் இந்திரன் வந்தடைந்தபோது சிவனை பூஜிக்க வேண்டி பொன் தாமரைகளை பெற்ற தடாகம் ஒன்றை அமைத்ததாகவும், அதுவே பொற்றாமரைக்குளம் ஆக ஆயிற்று என்றும் வழங்குகின்றனர். இதன் அறிகுறியாக தற்பொழுதும் இக்குளத்தில் ஒரு பொன் தாமரை மலர் மிதக்க விடப்பட்டுள்ளது.

படம் 1. பொற்றாமரைக்குளம் (Golden Lotus Pond)

இருட்டு மண்டபம் கடந்து உள்ளே சென்றால் பொற்றாமரைக் குளம் உள்ளது. இதன் நான்கு புறமும் தூண்களுடன் கூடிய பிரகாரங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இக்குளத்தின் வடக்குப் புறம் பிரகாரத்தையும் படிக்கட்டுகளையும் கி.பி.1562 ஆம் ஆண்டில் விசுவநாத நாயக்கர் ஆட்சியில் 'பெருமாள்' என்பவர் கட்டினார். கிழக்குப்பக்கம் பிரகாரத்தையும் படிக்கட்டுகளையும் கி.பி.1573 ஆம் ஆண்டு வீரப்ப நாயக்கரது ஆட்சியில் 'குப்பையாண்டி' என்பவர் கட்டினார். இப்பிரகாரத்தின் தென்பகுதி நோக்கி செல்லும்போது அங்குள்ள தூண்களில் 10ஆவது தூணின் அருகில் சதுர வடிவில் மலர் போன்ற கல் ஒன்று பதிக்கப்பட்டுள்ளது. இக்கல்லில் நின்று மேற்கு நோக்கிப் பார்த்தால் தங்கத்தினால் ஆன அம்பிகையின் விமானத்தையும் வடமேற்கே பார்த்தால் சொக்கநாதப் பெருமானின் விமானத்தையும் கண்டு தரிசனம் செய்யலாம்.

தெற்குப் பக்கம் உள்ள பிரகாரமும் படிக்கட்டுகளும் கி.பி.1578ஆம் ஆண்டு வீரப்பன் நாயக்கர் ஆட்சியில் 'அப்பன் பிள்ளை' என்பவரால் கட்டப்பட்டது. பிரகாரச் சுவற்றில் திருவள்ளுவர் இயற்றிய 1330 குறட்பாக்களும் சிவஞானபோதம், அபிராமி அந்தாதி,

மதுரை கோயிலைப் பற்றிய தேவாரப் பதிகங்கள் சலவைக் கற்களில் பதிக்கப்பட்டுள்ளன. (மேலது. ப. 56)

பொற்றாமரைக் குளத்தின் வடக்குப் பிரகாரத்திலும் கிழக்குப் பிரகாரத்திலும் திருவிளையாடற் புராண கதைகளை சித்தரிக்கும் ஓவியங்கள் நாயக்கர் காலப் பாணியில் தீட்டப்பட்டு இருந்தன. இவற்றில் பெரும்பாலானவை அழிந்துவிட்டன. எஞ்சிய ஒரே ஒரு ஓவியத்தில் மீனாட்சி-சுந்தரேசுவரர் திருக்கல்யாணத்தை இராணி மங்கம்மாள் கண்டுகளிப்பதாக அமைந்துள்ளது (மேலது., ப. 57). எல்லாத் தீர்த்தங்களிலும் முதலில் தோன்றியதால் 'ஆதி தீர்த்தம்' எனவும் நீராடியவருக்கு ஞானத்தைக் கொடுப்பதால் 'முத்தி தீர்த்தம்' எனவும், சிவபெருமான் சடையிலுள்ள கங்கை நீர் கலக்கப் பெற்றதால் 'சிவகங்கை தீர்த்தம்' எனவும், உத்தமமாய் விளங்குவதால் 'உத்தம தீர்த்தம்' எனவும் பல காரணப் பெயர்களில் வழங்கப் பெறுகின்றது.

அமாவாசை, மாதப்பிறப்பு, கிரகண காலங்கள் முதலிய புண்ணிய காலங்களில் இத்தீர்த்தத்தில் நீராடி பெருமானை வழிபட்டால் வேண்டும் சித்திகளைப் பெறலாம்.

(மேலது. ப. 37) இதனை திருவிளையாடற் புராணம்,

தெய்வஇத் தீர்த்தம் தன்னை நினைவின்றி தீண்டினாலும்

அவ்விய வினையின் நீங்கி அரும்பெறல் வீடு சேர்வர் (திருவிளை., மதுரை., தீர்த்தவிசேடப்படலம், செ. 18)

எனச் சுட்டுகின்றது. சிவபெருமானால் நடத்தப்பட்ட 64 திருவிளையாடல்களில் பலவற்றோடு பொற்றாமரைக்குளம் தொடர்புடையது. அப்புராணத் தொடர்பு குறித்து இக்கட்டுரையில் தொடர்ந்து காணலாம்.

படம் 2. பொற்றாமரை (Golden Lotus)

இந்திரன் பழி தீர்த்தது

தேவலோகத்தில் இந்திரன் தேவர்களின் ஆடல் பாடலில் மகிழ்ந்திருந்த வேளையில் தேவகுரு பிரகஸ்பதி அங்கு வந்தார். இந்திரன் அவரை வணங்கி விருந்தோம்பல் செய்யவில்லை. அவர் சினம் கொண்டு சென்றுவிட்டார். இந்திரன் பிரம்மனிடம் முறையிட அவர் அசுரகுலம் துவட்டாவின் மகன் விஸ்வரூபனைக் குருவாகக் கொள்ளக் கூறினார். இந்திரன் தனக்காக விசுவரூபனிடம் வேள்வி செய்யும்படி வேண்டினான். விஸ்வரூபன் புறத்தில் தேவர்களுக்கும் அகத்தில் அசுரர்களுக்கும் நன்மை விளையும் படி வஞ்சகமாக இழித்து ஒரு வேள்வி செய்தான். இதை அறிந்த இந்திரன் வஜ்ராயுதத்தால் விஸ்வரூபனின் 3 தலைகளையும் வெட்டினான். இதனால் இந்திரனுக்கு பிரம்மஹத்தி தோஷம் பற்றியது. விஸ்வரூபன் இழந்த துவட்டா வேள்வி வழி தோன்றிய விருத்தாசுரனை இந்திரனிடம் அனுப்பி போரிட வைத்தார். இந்திரன் ததீசி முனிவரிடம் சென்று அவர் முதுகெலும்பைக் கொண்டு செய்த வஜ்ராயுதத்தைக் கொண்டு தாக்கி விருத்திராசுரனைக் கொன்றான். அவனை மீண்டும் பிரம்மஹத்தி தோஷம் பற்றியது. இப்பாவம் நீங்குவதற்காக மண்ணுலகில் உள்ள பல ஆலயங்களுக்கும் சென்றான். நிறைவாக அவன் கடம்பவனத்தில் வந்தபொழுது தானாகவே தோன்றி இருந்த இலிங்கத்தைக் கண்டான். தனது பாவத்தைத் தீர்த்த இலிங்கம் இதுதான் என்பதை உணர்ந்து, அதனை மணமிக்க மலர்களால் வணங்க விரும்பினான். அவன் எண்ணப்படி அங்கே பொன்னாலாகிய தாமரை மலர்களைக் கொண்ட குளம் ஒன்று தோன்றியது. அம்மலர்களை அணிவித்து இறைவனை வழிபட்டான். அந்நாள் முதல் இக்குளம் (பொன்+தாமரை) பொற்றாமரைக் குளம் என வழங்கப்படுகிறது.

வெள்ளை யானை சாபந் தீர்த்தது

இந்திரன் வெள்ளை யானை மீதமர்ந்து வெற்றி உலா வரும் வழியில் தூர்வாச முனிவர் சிவபெருமான் தனக்கு அளித்து இருந்த தாமரை மலரினை இந்திரனுக்கு அளித்தார். இந்திரன் அம்மலரினை தன் 'ஐராவதம்' என்னும் வெள்ளை யானைக்கு அளித்தான். அம்மலரின் மாண்பினை அறியாத யானை அதனைக் கீழே போட்டுக் காலால் மிதித்தது. இதனைக்கண்ட துருவாசர் சினம் கொண்டு "இந்த யானை தன் பெருமை இழந்து காட்டுயானையாகட்டும்" என சபித்தார். மேலும் 100 ஆண்டுகள் காட்டு யானையாக வாழ்ந்தபின் சாபம் நீங்கும் என்றும் கூறினார். அந்த அயிராவதம் காட்டுயானையாகி நூறு ஆண்டுகள் காட்டில் திரிந்து நிறைவில் கடம்பவனம் அடைந்து பொற்றாமரை குளத்தில் குளித்து, இறைவனை வணங்கித் தன் பழைய நிலைக்கு மீண்டது

நாரைக்கு முக்தி கொடுத்தது

மதுரைக்குத் தெற்கில் ஒரு தடாகத்தில் ஒரு நாரை வசித்து வந்தது. மழையின்றி, உணவு

இன்மையால் வேறொரு குளத்தை நாடியது. அங்கு வந்து நீராடிய முனிவர்களின் தலைமுடி மீது துள்ளி விளையாடிய மீன்களை நாம் உண்ணலாகாது என்றுணர்ந்து பசியால் வருந்தியது. அங்கு வந்த முனிவர்கள் வழிபாட்டில் “கூடற்புராணம்” எனப்படும் “திருவாலவாய் மான்மியம்” படித்தனர். இதனைக் கேட்டு உணர்ந்த, நாரை மதுரையின் சிறப்பை அறிந்து அங்கு சென்றது. பொற்றாமரைக் குளத்தில் மூழ்கிக் குளித்து சிவபெருமானை வழிபட்டது. 15 நாட்கள் வாழிபாட்டிற்குப்பின் சிவபெருமானின் தரிசனம் பெற்றது. இறைவன் நாரையின் பக்தி உணர்வை ஏற்று மோட்சம் அளித்தார். மேலும் நாரையின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி இத்தீர்த்தத்தில் உயிர் வாழும் ஜந்துக்கள் ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்குமாறு செய்தார். ஆதலால் இன்று வரை இப்பொற்றாமரைக் குளத்தில் மீன்கள் இருப்பதில்லை.

தருமிக்கு பொற்கிழியளித்தது

வங்கிய சூடாமணிப் பாண்டியனுக்கு ஓர் ஐயம் தோன்றியது. பெண்களின் கூந்தலுக்கு இயற்கையிலேயே மணம் உண்டா? அல்லது செயற்கை மணம் உண்டா? என்ற ஐயமே அதுவாகும். இந்த ஐயப்பாட்டை பாடல் பாடி தீர்த்து வைப்போருக்கு ஆயிரம் செம்பொன் கொண்ட பொற்கிழி பரிசு எனக்கூறி அதனைச் சங்க மண்டபத்தில் கட்டி வைத்தான். ஏழையான தருமி என்னும் புலவர், இவ்வறிவிப்புக்கேற்ற பாடல், தன்னிடம் இருந்தால், தன் ஏழ்மை நீங்கிடுமே என்று, இறைவனிடம் வழிபட்டு வேண்டினார். இறைவனும், தருமிக்கு கொங்குதேர் வாழ்க்கை அஞ்சிறைத் தும்பி (குறுந்தொகை, பா. 2) என்று தொடங்கும் பாடலைக் கொடுத்து அரசவைக்கு அனுப்பினார்.

பாண்டியன் அவையில் தருமி பாடல் கேட்டு அரசன் மகிழ்ந்து பரிசளிக்க முன் வந்தான். அவ்வேளையில் அரசவைப் புலவர் நக்கீரர் பாடலில் பொருட்குற்றம் உள்ளது எனக்கூறிப் பரிசளிப்பதைத் தடுத்தார். தருமி இறைவனிடம் முறையிட சிவபெருமான் புலவர் வடிவில் தோன்றி, நக்கீரருடன் வாதாடி, வாக்குவாதம் தீவிரப்படும்பொழுது தன் நெற்றிக்கண்ணால் நக்கீரனைச் சுட்டெறித்து விடுகிறார். வெப்பம் தாங்காமல் நக்கீரன் பொற்றாமரைக் குளத்தில் விழுந்து விடுகிறார். தருமி இறைவனிடமிருந்து பாடலைப் பெற்றபொழுது புதையலைப் பெற்றவன் போல மகிழ்ந்ததை திருவிளையாடற்புராணம்,

பொற்ற னிச்சடைப் புவன நாயகன்

சொற்ற பாடல்கைக் கொண்டு தொன்னிதி

பெற்றெ டுத்தவன் போன்று பீடுறக்

கற்ற நாவலர் கழகம் நண்ணினான் (பரஞ்சோதி முனிவர், திருவிளையாடற்புராணம்,

திருவாலவாய்க்காண்டம், தருமிக்கு பொற்கிழியளித்த படலம், செ. 88)

என்று சுட்டிக்காட்டுகின்றது.

கீரனைக் கரையேற்றியது

பொற்றாமரைக் குளத்தில் விழுந்துவிட்ட கீரனை மீட்டுத்தரும்படி சங்கப் புலவர்கள் இறைவனிடம் வேண்டுகின்றனர். இராவணனுக்கு அருளிய இறைவன் நக்கீரனுக்கும் அருள்வான் என்று எண்ணினார். இறைவனும் மீண்டும் நக்கீரரை எழுப்பி அருளினார். அனைத்துப் புலவர்களும் சேர்ந்து தருமிக்கு ஆயிரம் பொன் கொண்ட பொற்கிழியைப் பரிசாக வழங்கினர்.

கீரனுக்கு இலக்கணம் உபதேசித்தது

நக்கீரர் தன்னை சிவபெருமானின் நெற்றிக்கண் வெப்பத்திலிருந்து காத்தது இந்தப் பொற்றாமரைக்குளமே என்று கருதி நாள்தோறும் அக்குளத்தில் குளித்து இறைவனை வழிபாடு செய்தார். இறைவன் அகத்தியர் மூலம் நக்கீரருக்கு இலக்கணம் கற்பிக்கச் செய்தார். இதனை திருவிளையாடற்புராணம்,

இவனெ டுத்தமற் சரத்தினால் யாமுணர்த் தாதத்

தவனை விட்டுணர்த் தினமெனச் சாற்றினான் கேட்டு (பரஞ்சோதி முனிவர்,

திருவிளையாடற்புராணம், திருவாலவாய்க்காண்டம், கீரனுக்கு இலக்கணம்

உபதேசித்த படலம், செ. 24)

என்ற அடிகள் புலப்படுத்துகின்றன.

சங்கப்பலகை தந்தது

பிரமன் மூன்று மனைவியருடன் காசியில் உள்ள கங்கையில் நீராடச் சென்றான். கலைமகள் விஞ்சைமகள் ஒருத்தியின் இசைகேட்டு பின் தங்கினாள். கலைமகளை விடுத்து பிரமன் நீராடியதால் கலைமகள் சினம் கொண்டாள். இதனால் கலைமகள் மீது சினம் கொண்ட பிரமன் கலைமகளைப் பூமியில் சென்று 48 புலவர்களாய் பிறப்பாள் என்றும், இறைவனே அப்புலவர்களுக்குத் தலைவனாக அமர்வான் எனவும் சாபமிட்டார். இதைப்போலவே 48 புலவர்களும் பிறந்து வளர்ந்து புலமை பெற்று மதுரை வந்தடைந்தனர். பாண்டிய மன்னனிடம் சங்க மண்டபம் ஒன்றை கோவிலின் வடமேற்கு மூலையில் அமைத்துத்தரச் சொல்லி பெற்றனர். அவ்விடத்தில் மற்ற புலவர்களுடனும், வேற்று நாட்டுப் புலவர்களுடனும் வாதஞ் செய்தனர். இதற்காக புலவர்கள் சிவபெருமானிடம் புலமையை அளவிடத்தக்க சங்கப் பலகை ஒன்று வேண்டும் என வேண்டிப் பெற்றனர். அப்பலகை சாண் நீளமுடையது. அதில் திறமைமிகு புலவர் ஏறி அமர்ந்தால் இரண்டு சாண் நீளத்திற்கு இடந்தரும். இறைவனே தலைமைப் புலவனாக அதில் அமர்ந்து அவர்களை வழி நடத்தினான். இதனை திருவிளையாடற்புராணத்தில்,

பாடினஞ் சங்கத் தார்க்குப் பலகைதந் தவரோ டொப்பக்

கூடிமுத் தமிழின் செல்வம் விளக்கிய கொள்கை சொல்வாம் (பரஞ்சோதிமுனிவர்,

திருவிளையாடற்புராணம், திருவாலவாய்க்காண்டம், சங்கப் பலகை தந்த படலம், தொடக்கச் செய்யுள்)

என்ற அடிகள் எடுத்துக்காட்டுகின்றன.

சங்கத்தார் கலகந் தீர்த்தது

சங்கப் புலவர்கள் 48 பேருக்கும் இடையே தத்தம் நூல்களின் தனிச்சிறப்பு பற்றி பூசலும், சண்டையும் இருந்து வந்தது. இதனால் இவர்கள் இறைவனிடம் முறையிட்டனர். இறைவன் புலவராகத் தோன்றி, மதுரை நகரத்துள் தனபதி, குணசாலினி தம்பதியின் மகன் உருத்திரசன்மன் இடம் சென்று பிணக்கைத் தீர்க்குமாறு வழி கூறினார். உருத்திரசன்மன் ஊமை. இருந்தாலும் நல்ல பாடலை அவன் கண்டு கொண்டால் கண்கள் நீர் உகுத்து, உடல் புளகாங்கிதம் கொள்வான். அவனை அழைத்து பிணக்கைத் தீர்க்குமாறு சிவபெருமான் அருளினார். உருத்திரசன்மன் முன் 48 புலவர்களும் தங்கள் பாடல்களைப் பாடினர். இவற்றில் நக்கீரன், கபிலன், பரணன் மூவருடைய பாடல்களுக்கு உருத்திரசன்மன் ஆனந்த கண்ணீர் உகுத்தான். இதன் பின் புலவர்கள் நட்புடன் வாழ்ந்தனர்.

இடைக்காடர் பிணக்குத் தீர்த்தது

குலசேகர பாண்டியன் சங்கப்புலவர்களுள் ஒருவன். அவனிடம் சென்று இடைக்காடன் என்னும் புலவன் ஒரு பாடல் பாடினான். பொறாமை குணத்தால் பாண்டியன் பாடலை பாராட்டவில்லை. இதனால் மனம் வருந்திய இடைக்காடன் கோவிலுக்குச் சென்று “பாண்டியன் என்னை இகழவில்லை மாறாக சொல்லாகவும், சொல்லின் பொருளாகவும் விளங்கக் கூடியே உன்னையே இகழ்ந்தான்” என்று கூறிச் சென்றான். சிவபெருமானும் மீனாட்சியுடன் இடைக்காடரின் பின்னே சென்று வைகைக்குத் தெற்கே ஆதிசொக்கநாதர் கோயிலில் சென்று தங்கிவிட்டார். மறுநாள் மதுரைக் கோவிலில் இறைவனைக் காணாது வருந்தினார். வைகைக்குத் தெற்கே ஒரு புதிய கோவில் உள்ளதையும் கண்டு மன்னனிடம் உரைத்தனர். பாண்டிய மன்னன் அங்கு சென்று இறைவனிடம் தன் குற்றம் என்ன என்று வினவ, இறைவனும் “இடைக்காடனை இகழ்ந்தாய், அவன் மேல உள்ள அன்பினால் அவன்பின் வந்தேன்” என்று விண்ணொலியாக அறிவித்தார். குலசேகரப்பாண்டியன் தன் தவறை உணர்ந்து இடைக்காடனுக்குப் பலபரிசுகள் வழங்கினான் இறைவன் மீண்டும் மதுரை கோயிலில் எழுந்தருளினார்.

திருநகரங் கண்டது

கீர்த்தியூஷண பாண்டியன் அரசு புரிந்து வந்த காலத்தில் பிரளயம் தோன்றியது. உலகம் முழுவதுமே அழிவுற்ற போதிலும், மீனாட்சியம்மையின் திருக்கோயிலும், விமானமும், பொற்றாமரைத் திருக்குளமும், ரிஷப மலையும், யானை மலையும், நாகமலையும், பசுமலையும் பன்றி மலையும் அழியாதிருந்தன. (திருவிளையாடற் புராணம், பரஞ்சோதி முனிவர், உரைநடை, தி.நமச்சிவாயம், ப. 259) சந்திர குலமாகிய பாண்டிய மரபிலே வங்கிய சேகரன் என்ற மன்னன் தோன்றினான். இவன் ஆட்சியில் மனிதர்கள் எண்ணிக்கை அதிகமானது. எனவே மன்னன் சோமசுந்தர கடவுளிடம் மக்கள் வசிக்கத் தகுந்த பெரிய நகரம் ஒன்றினை அமைக்க எல்லை வகுத்துக் காட்டிக் கொடுக்குமாறு வேண்டினான். இறைவனும் பாண்டியன் அன்புக்கு எளியராகி, சித்தர் பெருமானாக எழுந்தருளினார். அவர் உடல் முழுவதும் பாம்புகளையே அணிகலனாக அணிந்து தோன்றினார். மகா மண்டபத்தின் அருகே சென்று தனது திருக்கரத்தில் கங்கணமாக விளங்கிய நாகத்தை பாண்டியனுக்கு நகர எல்லை காட்டுமாறு பணித்தார். நாகம் தன்பெயரால் நகரம் அழைக்கப்பட வேண்டும் என வேண்டுகோள் வைத்தது. நாகம் நீண்ட உருவம் எடுத்து, தனது வாலைத் தனது வாயிலே கவ்விக் கொண்டு, பெரிய வளையமிட்டு எல்லை காட்டியது. இதன்பின் பாண்டியன் எழுப்பிய புதுநகரம் ஆலவாய் என வழங்கப்பட்டது. திரு ஆலவாய்த்திருநகரமாக புகழ்பெற்றது.

தொகுப்புரை

மதுரை மீனாட்சியம்மன் திருக்கோயிலின் சிறப்பு வாய்ந்த தல தீர்த்தம் பொற்றாமரைக்குளம் ஆகும். உயிர்கள் அறிந்தும் அறியாமலும் செய்கின்ற பாவங்களைக் கழுவத் தீர்த்தங்கள் உதவுகின்றன. திருவிளையாடற்புராணம் பொற்றாமரைக்குளம் சார்ந்த திருவிளையாடல்களைத் தெற்றெனக் காட்டுகின்றது. தேவர் தலைவன் இந்திரனால் தோன்றிய குளம் என்று நம்பப்படுகிறது. அஃறிணை உயிர்களாகிய ஐராவதம், நாரை போன்ற உயிர்களுக்கும் இறைவனின் பெருங்கருணையினைப் பெற்றுத்தர பொற்றாமரைக்குளம் வாயிலாக இருந்துள்ளதை அறியலாம். ஏழைப் புலவனும் உய்வதற்கு இறைவன் முன் நின்றார் என்பதை புராணம் காட்டி நிற்கின்றது. தன்னை எதிர்த்து நின்ற நக்கீரனின் அறிவைத் தெளிவித்து அருளிய திறத்தைப் புராணவழி நன்குணரலாம். சங்கப் பலகை தோன்றிய இடமாகப் பொற்றாமரைக் குளம் போற்றப்படுகிறது. தமிழ்ப் புலவரின் பின் இறைவனும் கோவிலை விட்டுச் சென்ற நிலை குறித்துப் புராணம் எடுத்துக்காட்டுகின்றது. இயற்கை சீற்றங்களின் போதும், அழியாத, நிலைத்த தன்மைப் பெற்றதாக, பொற்றாமரைக் குளம் சுட்டப்படுவதைப் புராணம் வாயிலாக அறியலாம். உலக அளவில் மீனாட்சியம்மன்

திருக்கோவிலுக்கு அழகு சேர்க்கும் பகுதிகளில் ஒன்றாக இன்றும் பொற்றாமரைக் குளம் திகழ்ந்து வருகின்றது.

குறிப்புகள்

- [1] பரஞ்சோதி முனிவர். திருவிளையாடற்புராணம். மதுரைக் காண்டம், (உ.ஆ.,) திரு. ந.மு. வேங்கடசாமி நாட்டாரவர்கள், திருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் லிமிடெட், திருநெல்வேலி & சென்னை.
- [2] “அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் திருக்கோயில்.” மதுரை தலவரலாறு. திருக்கோயில் வெளியீடு 2021. அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் திருக்கோயில், மதுரை.
- [3] சக்திதாசன் சுப்பிரமணியன். செவ்விலக்கியக் கருவூலம் – 5 (சங்க இலக்கியம்) குறுந்தொகை தமிழ்மண் அறக்கட்டளை, சென்னை – 600 017, முதற்பதிப்பு – 2008.
- [4] பரஞ்சோதி முனிவர். திருவிளையாடற்புராணம். திருஆலவாய்க் காண்டம். சகுந்தலை நிலையம், சென்னை – 600 001, 2005.
- [5] பரஞ்சோதி முனிவர். திருவிளையாடற்புராணம். உரைநடை, தி. நமச்சிவாயம், சகுந்தலை நிலையம், சென்னை – 600 001, 2005.
- [6] அம்பை மணிவண்ணன். மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் கோயில் அமைப்பும் சிறப்பும். ஜெ.ஜெ. பப்ளிகேஷன்ஸ், மதுரை – 625 007, 2003.
- [7] குமரேச மூர்த்தி, சோ. திருவிளையாடற் புராணம் (ஆய்வு நூல்), கலைஞன் பதிப்பகம், சென்னை – 600 017, 2014.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.